

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

4. Юсупова Ш.Ж. Ҳозирги ўзбек адабий тили дарсларида ўқувчилар тафаккурини ўстиришнинг илмий-методик асослари (академик лицейлар мисолида): Пед ... - Тошкент: ТДПИ, 2005. 21-б.

5. Ҳасанов Ш.А. Адабий таълим жараёнида талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш (Олий филологик таълим мисолида). П.ф.б.ф. д.(PhD). ДИС. Наманган: 2020. 21-б.

6. Abdullayeva N. Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi predmeti va maqsadi. Academic Research In Educational Sciences SCIENTIFIC JOURNAL SJIF 2021:5.723 Cite Factor 2020-21:0.89 DOI:10.24412/2181-1385-2021-9-4-8 www.ares.uz Volume 2 | Issue 9 | 2021. 109-112 – b.

7. Abdullayeva N. Modern Teaching Methods In mathematics. Pindus Jornal Of Culture, end ELT. ISSN:2792-1883Published in Volume: 9 for the month of September-2021 <https://literature.academicjournal.io> 39-42– p.

UO'K: 94 (575:1)(072)

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TALABALARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

<https://zenodo.org/records/17842101>

Ponsotova Firuza O'ktamovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma'naviyatning pedagogik xususiyatlari konsepsiyasiga asoslangan milliy tarbiyaning muhim jihatlari ilmiy asoslangan hisoblanib, bizning yondashuvimizga ko'ra, ma'naviyatning pedagogik xususiyatlarida axloq va tarbiya omili muhim ahamiyatga ega. Buning uchun talabalar ma'naviyatiga turli vositalar orqali bo'layotgan ma'naviy tahdidlar mazmunini anglab olish zarur. Bugungi ta'lim jarayoniga tarbiyaning singdirilish omillari ilmiy tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *tarbiya, immunitet, qadriyatlar, migratsiya, ommaviy madaniyat, milliy g'urur, ijtimoiy taraqqiyot, ma'naviyat, madaniyat, diniy munosabat.*

Аннотация: *В данной статье научно обоснованы важные аспекты национального воспитания, основанные на концепции педагогических особенностей духовности. Согласно нашему подходу, в педагогических характеристиках духовности важное значение имеют факторы морали и воспитания. Для этого необходимо осознать суть духовных угроз, воздействующих на духовность студентов посредством различных средств. Факторы внедрения воспитания в современный образовательный процесс были подвергнуты научному анализу.*

Ключевые слова: *воспитание, иммунитет, ценности, миграция, массовая культура, национальная гордость, социальное развитие, духовность, культура, религиозные отношения.*

Abstract. *This article scientifically substantiates important aspects of national upbringing based on the concept of the pedagogical characteristics of spirituality. According to our approach, the factors of morality and upbringing play a significant role in the pedagogical features of spirituality. It is essential to comprehend the essence of spiritual threats affecting students' spirituality through various means. The factors contributing to the integration of upbringing into today's educational process have been scientifically analyzed.*

Keywords: *upbringing, immunity, values, migration, mass culture, national pride, social development, spirituality, culture, religious relations.*

Bugungi kunda ilmiy asoslarga ega bilimlarni berish ommaviy tus olgan. Shu ma'noda shaxs ma'naviyatini shakllantirishda ilmiy-nazariy va ma'rifiy bilimlar uyg'un bo'lishi kerak. Shaxs o'z davri, jamiyat talablari va ijtimoiy ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak. Aks holda, shaxs o'z jamiyatidan begonalashib, nafaqat millati yoki xalqi, balki umuminsoniyatga daxl qiluvchi mavjudotga aylanadi.

Barchaga ayonki, hozirgi kunda dunyo miqyosida beshafqat raqobat, qarama-qarshilik va ziddiyatlar tobora keskin tus olmoqsa. Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, "ommaviy madaniyat" kabi xavf-xatarlar kuchayib, odamzot

asrlar davomida amal qilib kelgan e'tiqodlar, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazmoqda. Mana shunday va boshqa ko'plab tahdidlar insoniyat hayotida jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotgani ayni haqiqat va buni hech kim inkor etolmaydi [1].

Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga etishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir. Aynan ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi. Hozirgi vaqtda axloqsizlikni madaniyat deb bilish va aksincha, asl ma'naviy qadriyatlarni mensimasdan, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog'liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqda va ko'pchilik butunjahonda bamisoli balo-qazodek tarqalib borayotgan bunday xurujlarga qarshi kurashish naqadar muhim ekanini anglab olmoqda [2].

Ma'rifatparvar Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek: "Tarbiya bizlar uchun yo hayot –yo mamot, yo najot –yo halokat masalasidir", - degan fikrda chuqur ma'noni anglashimiz mumkin. Haqiqatan ham, to'g'ri tarbiya –ayniqsa vatanparvarlik tarbiyasi –bo'lmasa, yosh avlod milliy o'zligini yo'qotishi mumkin. Avloniyning yana bir so'zi bilan aytganda, "Tarbiya xususiy ish emas, milliy va ijtimoiy ishdir". Shu bois jamiyat va davlat ta'lim vositasida yosh avlodning milliy g'ururli, ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetishini ta'minlashga mas'uldir [3].

E'tibor berilsa, ma'naviyatning pedagogik xususiyatlari o'ziga xos metodologik omillarga tayanadi. Bunda pedagogik qarashlarini uyg'un qabul qilish kerak bo'ladi. Bu komponentlar albatta, ma'naviyatning pedagogik xususiyatlari negizlaridan hisoblanadi. Ayni paytda, bu o'rinda ma'naviyatning pedagogik xususiyatlaridagi birlamchi jihatlarga e'tiborni qaratamiz.

Milliy g'urning falsafiy ildizlari millat va davlat tushunchalarining shakllanishi bilan uzviy bog'liq. Tarixiy nuqtai nazardan, milliy g'urur feodal davrlardagi qabilaviy g'ururdan farqli o'laroq, milliy davlatlarning vujudga kelishi va millatlar shakllanishi jarayonida paydo bo'lgan [4]. Shu boisdan, milliy g'urur modern davr mahsuli sifatida ko'pincha millatparvarlik (vatanparvarlik) tuyg'usi bilan teng ma'noda qo'llanadi. Turli falsafiy oqimlar bu tuyg'uga turlicha yondashgan. Masalan, ma'rifatchilik davri faylasuflari XVIII asrda milliy g'urni jamiyatni birlashtiruvchi kuch deb bilganlar; J.J. Russo va I. Kant kabi mutafakkirlar shaxsning jamiyat oldidagi burchi, vatanparvarlik fazilatlarini tarbiyalash tarafdori bo'lishgan. Romantizm davrida esa millat ruhi va uning iftixori ulug'landi –xususan, nemis faylasufi I.G. Herder til va folklorini millat ruhining asosi deb bildi, har bir xalqning "milliy ruhi" uning tili va an'analari orqali namoyon bo'lishini ta'kidladi. Herder fikricha, har bir millat o'ziga xos madaniyat va qadriyatlarga ega bo'lib, ularning barchasi insoniyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Sharq mutafakkirlari ham milliy o'zlik va faxr tushunchalarini o'z davrlarida talqin etganlar. Islom falsafasida "millat" tushunchasi ko'proq diniy ummat ma'nosida qo'llanilgan bo'lsa-da, vatan va xalq tushunchalari alohida qadrlangan. Masalan, Abu Nasr Forobiy (873–950) o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida fazilatli jamiyat haqida so'z yuritir ekan, jamiyat a'zolarini ezgu fazilatlar –ilm, adolat, hamjihatlik ruhida tarbiyalashni eng oliy maqsad deb biladi. Forobiy tafakkurida komil jamiyat aholisining o'z yurtiga foydali, axloqan pok, bilimli bo'lishi ulug'lanadi, bu esa millat taraqqiyoti va iftixori uchun zarur shartdir. Sharqning tasavvufona an'analarda ham vatan tuyg'usi madh etilgan –mashhur hadislardan birida "O'z vataningni sev, chunki u muhabbatga loyiq" mazmuni ilgari suriladi. Xususan, o'zbek mumtoz adabiyotida vatanparvarlik va milliy g'urur mavzui keng yoritilgan: Alisher Navoiy asarlarida

Turkiston diyorining ulug'ligi, temuriy sarkardalarning jasorati madh etilishi, o'z xalqining tilini ulug'lash kabi g'oyalar uchraydi. Shu tariqa Sharq va G'arb dunyoqarashida milliy g'urur tushunchasi turli manbalardan oziqlangan bo'lsa-da, uning zamirida Vatanga sadoqat va millat taraqqiyotiga hissa qo'shish g'oyasi mujassam. Ma'lumki, renessans atamasi dastlab g'arbda vujudga kelgan. Fransuzchadan "uyg'onish" deb tarjima qilinishiga sabab antik davr yunon-rim madaniyatining gullab yashnanish va ilk o'rta asrlarda Yevropadagi madaniy turg'unlikdan yangi bosqichga qaytish ma'nosida ishlatilgan. Markaziy Osiyo madaniyatida bexabar mutaxassislar Sharq uyg'onishini qo'llashga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Aslida esa Markaziy Osiyolik allomalar ijodiga yunon-rim madaniyati katta ta'sir ko'rsatdi va ilmiy asosini tashkil qildi. Ushbu jarayon ilmiy asosda muhokama etilib, bugungi kun yoshlariga ilmiy tahlili natijalari madaniy yuksalish sabablari bilan yetkazilmoqda [5].

E.P.Ilin, X.Xekxauzen o'z ilmiy ishlarida bosh miya yarim sharlari po'stlog'i va orqa miya tomonidan nutq (so'zlashuv), imo-ishora va turli harakatlarni boshqaruvchi markazlar ham, milliy mansublikka xos muloqotlarda millatga xos xarakter modelini ifoda etishi o'rganilgan. Shundan kelib chiqib, "Talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish" va "milliy qadriyatlar asosida" ta'lim-tarbiya jarayoni zamonaviy O'zbekistonda quyidagi pedagogik muammolar sifatida ko'rilmogda:

- milliy identitetni mustahkamlash, yoshlar orasida vatanparvarlik, hurmat-e'tibor, axloqiylik kabi fazilatlarini shakllantirishga katta urg'u berilayotgani;

- globalizatsiya, madaniyatlar kesishishi, ommaviy axborot vositalarining ta'siri, "pop-madaniyat" oqimlari kabi omillar yoshlarning ma'naviy tazoligi va davlat-markaziy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini murakkablashtirish;

- oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlar tayyorlanishida, ta'lim-tarbiya dasturlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalarining to'liqsiz yechim topishi.

Tadqiqot jarayonida milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish tizimli tayyorlashni ma'naviy xususiyatlarini takomillashtirishining asosiy tamoyillari quyidagi tartibda aniqlandi:

- tarbiya va uning milliyliigi, tarbiyaning ijtimoiy va tarixiy xarakterga ega ekanligi, tarbiyaning aniq maqsadga yo'naltirilganligi;

- tarbiya va ta'limning o'zaro uyg'unligi; tarbiyaning izchilligi, tizimliliigi, uzluksizligi va yaxlitligi, tarbiyaning ta'sirchanligi va ishonchliligi, tarbiya jarayonini boshqarish va tarbiyada o'z-o'zini boshqarish;

- tarbiyada o'z-o'ziga talabchan bo'lish, tarbiyada o'zaro hurmat va ibrat- namunaning ustuvorligi.

Tarbiya jarayoniga oid barcha prinsip, qonuniyat va metodlarning manbai milliylikda ifodalanib, milliy mansublik, ya'ni milliy xarakter xususiyatlari mazmunida milliy odob, milliy oriyat, milliy g'urur, millatga xos vatanparvarlik tuyg'usi, imon, e'tiqod axloq ilmi asosida burch, vijdon, nomus, insonparvarlik, vatanparvarlikni va maqsadga intiluvchanlik, o'z-o'zini anglash, nafsni tarbiyalash, sog'lom turmush tarzida mujassam etadi.

Tadqiqotlarda, quyidagi pedagogik usullar va vositalar samarali deb topilgan:

1. Darslar va kurslar ichida milliy tarix, odatlar, urf-odatlar, xalq og'zaki ijodi, adabiyotlar misollarini integratsiya qilish;

2. Adabiyot va san'at (chizmachilik, musiqa, drama) orqali milliylik va axloqiylikni ko'rgazmali shakllarda namoyish qilish.

3. Innovatsion texnologiyalar: interaktiv ta'lim, elektron resurslar, virtual realitet, multimedia vositalari orqali yoshlarning diqqatini jalb qilish;

4. Oila va oilaviy tarbiya unsurini kuchaytirish: milliy qadriyatlar bolalarga oilada singdirilishi juda muhim; ota-onalar bilan hamkorlik; tarbiyachilar va ota-onalar uchun treninglar, seminarlari;

5. Ekstra-kurrikulyar faoliyat: guruhlar, klub-faoliyatlar, madaniyat markazlari, bayramlar, milliy an'analar asosida tadbirlar [6].

Yoshlarga vatanparvarlik va o'zlikni anglash tushunchalarini singdirishda ta'lim jarayonining uzviy muno sabatlari mavjud bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchi shaxsining faol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy mas'uliyatli bo'lib yetishishini taqozo etadi. Bu esa o'qituvchidan nafaqat bilimlarni yetkazish, balki vaziyatga qarab moslashish, ijodkorlik va noan'anaviy yechimlar topish ko'nikmalarini ham talab qiladi. Ana shu nuqtada pedagogik improvizatsiya tushunchasi muhim o'rin tutadi. Bu sifatlarning miqdorini o'zgartirish yoki boshqa fazilatlar bilan almashtirish katta xatolikni keltirib chiqarmaydi. Ushbu tamoyillarga qat'iy va muntazam amal qilinganda har bir inson baxtli-saodatli yashashi va o'z imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqishiga erishadi. Bir so'z bilan aytilganda, ma'naviy komil inson martabasiga ega bo'ladi. Oxir oqibatda mustahkam iymon-e'tiqod egasiga aylanadi. Ma'naviy yetuk shaxslar insonparvar, huquqiy demokratik jamiyatda mavjud bo'lgan, ro'y berayotgan obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillarning ta'sirida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. Toshkent: "O'zbekiston". 2017. 592-b.

2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: "Ma'naviyat". 2011. 176-b.

3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. –T.: Ma'naviyat, 1992

4. Raxmatullayev X. "Milliy g'urur va madaniy qadriyatlar: falsafiy va pedagogik tahlil" // Ustozlar uchun. 2025 2-to'plam. 70-son. B 220.

5. Parpiyev. M.T. Markaziy osiyoda ilk uyg'onish davrida (IX-XII asrlar) ijtimoiy-falsafiy tafakkur taraqqiyoti. // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2025. 8-son. B-350.

6. Ergasheva M. O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari. // Maktabgacha va maktab ta'limi. 2025. 7-son. B-192.

UO'K: 744:371:126.37

TALABALARDA FALSAFIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA

SUN'IY INTELEKTNING METODIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17842114>

Nodirbekov Furqatbek Umarjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Falsafiy bilimlarni shakllantirish va chuqurlashtirishda raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellektning imkoniyatlari o'rganilgan hamda uning talabalarining dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada sun'iy intellekt vositalari orqali falsafiy ta'lim samaradorligini oshirishga doir metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *falsafa, sun'iy intellekt, tafakkur, metodika, talaba, bilim, texnologiya.*

Аннотация. *В данной статье раскрываются методические основы использования технологий искусственного интеллекта в процессе развития философского мышления у студентов. Рассматриваются возможности цифровых технологий, в частности*

